

KATMAN PORTAL

Sosyal Güvenlik Ponzi Değildir, Olamaz (III)

Author(s): T. Sabri Öncü

Published: Nisan 21, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4460>

Abstract*Bu yazıda, ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'nin tarihsel gelişimini inceliyorum. Tıpkı Türkiye sosyal güvenlik mevzuatı gibi, ABD sosyal güvenlik mevzuatı da bir "yap-boz-yap" tahtasıdır ve sisteme katılanlardan katkı toplanması, Franklin Delano Roosevelt'in dediği gibi, bir iktisat meselesi değil, düpedüz siyasettir.*

Published by Katman Portal · Nisan 21, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4460>